

El régimen procesal contencioso relativo a los alimentos del menor según el derecho internacional privado de la Unión Europea

Enrique Manuel Puerta Domínguez ^[1]

[1] Profesor Adjunto de Derecho Internacional Público, Privado y de la Unión Europea. Campus Universitario Andalucía, CEU Sevilla

Localización: Anuario de justicia de menores, ISSN 1579-4784, N.º. 22, 2022, págs. 73-103

Idioma: español

Texto completo no disponible (Saber más ...)

Resumen

español

Al igual que el legislador interno, la Unión Europea parece haber desarrollado todo un arsenal legal a favor del acreedor de alimentos. El Reglamento 4/2009 relativo a las obligaciones de alimentos han sido descrito como particularmente importante por la sencilla razón de que estamos entrando aquí en un dominio donde la existencia de una convención significa no sólo mayor comodidad o sencillez o seguridad en los negocios, sino la concesión de un mínimo de protección a los seres humanos especialmente vulnerables, que son los menores. La disparidad de normas estatales se considera una fuente de desorden, mientras que dificultad de encontrar un solo Juez nacional capaz de decidir sobre la controversia, la variedad de normas de conflicto de leyes de un Estado a otro, y los diversos obstáculos al reconocimiento y la ejecución en el extranjero de una decisión en materia de alimentos son problemáticas a las que el legislador europeo pretende dar respuesta eficaz. La asunción por la UE de normas de derecho internacional privado pretende pues erigirse como fuente de seguridad jurídica.

English

Like the internal legislator, the European Union seems to have developed a whole legal arsenal in favor of the maintenance creditor. Regulation 4/2009 regarding maintenance obligations has been described as particularly important for the simple reason that we are entering here in a domain where the existence of a convention means not only greater comfort or simplicity or security in business, but also the granting a minimum of protection to especially vulnerable human beings, who are minors. The disparity of state rules is considered a source of disorder, while the difficulty of finding a single national Judge capable of deciding on the dispute, the variety of conflict of law rules from one State to another, and the various obstacles to recognition and enforcement abroad of a decision on maintenance are problems to which the European legislator intends to give an effective response. The assumption by the EU of rules of private international law thus seeks to establish itself as a source of legal certainty.